

ECONOMY, ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF ENTERPRISES, INDUSTRIES, COMPLEXES

UDC 338

Batkovsky A.M., Batkovsky M.A., Kravchuk P.V., Khrustalev E.Yu. Economic assessments of the use of dual-use technologies in the process of diversification of production

Экономические оценки использования технологий двойного назначения в процессе диверсификации производства продукции

Batkovsky Alexander Mikhailovich

Doctor of Economics, Chief Researcher,
Central Economic and Mathematical Institute of the RAS,
Moscow, Russia

Batkovsky Mikhail Alexandrovich

Candidate of Economic Sciences, Researcher,
Central Economic and Mathematical Institute of the of the RAS,
Moscow, Russia

Kravchuk Pavel Vasilievich

Doctor of Economics, Finance Director,
Scientific Testing Center "Intelektron",
Moscow, Russia

Khrustalev Evgeny Yurievich

Doctor of Economics, Doctor of Economics, Chief Researcher,
Central Economic and Mathematical Institute of the RAS,
Moscow, Russia

Батьковский Александр Михайлович
доктор экономических наук, главный научный сотрудник,
Центральный экономико-математический институт РАН,
г. Москва, Россия

Батьковский Михаил Александрович
кандидат экономических наук, научный сотрудник,
Центральный экономико-математический институт РАН,
г. Москва, Россия

Кравчук Павел Васильевич
доктор экономических наук, финансовый директор,
Научно-испытательный центр «Интелэлектрон»,
г. Москва, Россия

Хрусталеv Евгений Юрьевич
доктор экономических наук, главный научный сотрудник,
Центральный экономико-математический институт РАН,
г. Москва, Россия

Abstract. *Managing the process of using dual-use technologies in the process of product diversification is an important economic task. The results of its solution have a significant impact on the effectiveness of the diversification activities of enterprises of the military-industrial complex. In the course of the conducted research, a toolkit for optimizing the solution of this problem has been developed, the use of which in practice will increase the efficiency of production diversification.*

Keywords: *military-industrial complex, diversification, production, technologies, dual-use, problems.*

Аннотация. *Управление процессом использования технологий двойного назначения в процессе диверсификации производства продукции является важной экономической задачей. Результаты ее решения оказывают существенное влияние на эффективность диверсификационной деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса. В ходе проведенного исследования разработан инструментарий оптимизации решения указанной задачи, использование которого на практике позволит повысить эффективность диверсификации производства.*

Ключевые слова: *оборонно-промышленный комплекс, диверсификация, производство, технологии, двойное назначение, проблемы.*

Рецензент: Бюллер Елена Александровна – кандидат экономических наук, доцент.
ФГБОУ ВО «Адыгеский государственный университет»

Введение

В условиях проведения диверсификации производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) необходимо оценивать возможности использования при этом технологий двойного назначения. Важность данной задачи определяется разнообразием возможных областей применения этих технологий и изменчивостью условий их использования. В ходе проведения указанной оценки следует определять условия возможного дополнительного финансирования оборонных задач за счет двойных технологий [1; 2; 3].

Наиболее важными объектами этой оценки являются следующие:

- объем инвестиций, необходимый для реализации технологии в форме патентов, лицензий, готовой серийной продукции и т.д.;
- объем возможного дополнительного финансирования оборонных заказов за счет коммерческого распространения технологии;
- риски и неопределенности, связанные с работами по реализации технологии в процессе производства [4; 5].

Методы и методики

Реализация технологий двойного назначения осуществляется, как правило, путем продажи лицензий, которые, как объекты оценки, отличаются от серийной продукции:

- эффект от приобретения лицензии должен определяться за весь планируемый период производства продукции по лицензии [6];

- экономический эффект от использования лицензии должен определяться как разность абсолютных эффектов (чистой прибыли) от производства продукции по покупаемой лицензии и производства на основе собственных разработок [7].

При продаже лицензий необходимо учитывать предстоящие затраты при их использовании в процессе производства продукции [8].

Результаты исследования

Проводить сравнительную оценку эффективности использования технологий двойного назначения в процессе диверсификации производства продукции необходимо проводить на общегосударственном уровне и на уровне отдельных предприятий [9; 10; 11]. Предположим, что в рамках Государственного оборонного заказа разработана новая технология двойного назначения. При ее использовании в военной сфере предполагается производство одного изделия со сроком выпуска T_{θ_j} , годовым объемом выпуска n_j , ожидаемыми значениями лимитной цены изделия C_j^n и ценой производства C_{np_j} .

Лимитная цена опытно-конструкторских работ (ОКР) можно определить, используя следующую зависимость:

$$\mathcal{E}_j^{OKP} = \mathcal{E}_{jnec}^u \times \tau_{op} - C_{OKP_j} \times (1 + E_c)^{T_{pjnec}}, \quad (1)$$

где: \mathcal{E}_j^{OKP} - военно-экономический эффект от реализации ОКР; \mathcal{E}_{jnec}^u - пессимистическая оценка интегрального эффекта от использования данной j -ой технологии, определенная с учетом различных рисков, присущих данному комплексу ОКР; τ_{op} - величина организационного риска прекращения ОКР в ходе его выполнения; $\tau_{op} < 1$; C_{OKP_j} - цена (стоимость) ОКР для j -го образца (ожидаемая) технологии; T_{pjnec} - пессимистическая оценка срока проведения ОКР, лет.

Величину \mathcal{E}_{jnec}^u можно определить в виде:

$$\mathcal{E}_{jnec}^u = (C_j^n - C_{jnec}) \times \frac{(1 + E_c)^{T_{\theta_j} + 1}}{(1 + E_c)^{T_{\theta_j}} \times E_c} \times n_{jnec}, \quad (2)$$

где: C_j^n - пессимистическая оценка ожидаемого значения лимитной цены j -ой

технологии с учетом различных рисков; $Ц_{j_{несс}}$ – пессимистическая оценка ожидаемой величины стоимости производства продукции с использованием рассматриваемой технологии и с учетом различных рисков; $T_{несс}, n_{несс}$ – пессимистические оценки сроков выпуска и годовых объемов закупки образцов продукции, создаваемой с использованием рассматриваемой технологии и с учетом различных рисков.

Пессимистическую оценку лимитной цены образца продукции, создаваемой с использованием j -го образца технологии можно определить в виде:

$$Ц_{j_{несс}}^n = Ц_{j(ож)}^n (\bar{x}, \bar{y}) \times \tau_x^- \times \tau_y^-, \quad (3)$$

где: \bar{x} – вектор планируемых (прогнозируемых) значений тактико-технических характеристик (ТТХ) продукции, создаваемой с использованием j -го образца технологии; \bar{y} – вектор параметров внешней среды, определяющей процессы морального старения продукции, создаваемой с использованием j -го образца технологии; τ_x^- – риск не достижения заданного уровня ТТХ, $\tau_x^- < 1$; τ_y^- – риск ускоренного морального старения продукции, создаваемой с использованием j -го образца технологии, $\tau_y^- < 1$; $Ц_{j(ож)}^n$ – ожидаемый уровень лимитной цены образца продукции, создаваемой с использованием j -го образца технологии при $\tau_x^-, \tau_y^- = 1$.

Пессимистическую оценку величины цены производства изделий, создаваемых с использованием j -го образца технологии можно определить, используя следующую зависимость:

$$Ц_{j_{несс}} = Ц_{j(ож)} \times \tau_S \times \delta_{u_n}(\tau_n) \times \delta_{u_{T_e}}(\tau_{T_e}), \quad (4)$$

где: $Ц_{j_{несс}}$ – пессимистическая оценка величины цены производства изделий, создаваемых с использованием j -го образца технологии; τ_S – риски не достижения планируемого уровня себестоимости; τ_n – организационные риски снижения годовых объемов закупки изделий, разработанных с использованием j -го образца технологии, относительно запланированного уровня данных закупок; τ_{T_e} – риски сокращения периодов выпуска изделий, разработанных с использованием j -го образца технологии; $\delta_{u_n}, \delta_{u_{T_e}}$ – прогнозируемые величины увеличения издержек производства при реализации средних рисков снижения объема закупок и периодов производства изделий; $Ц_{j(ож)}$ – ожидаемый уровень стоимости образца изделия, разработанного с использованием j -

го образца технологии.

При этом $\tau_S, \delta_{u_n}, \delta_{u_{T_e}} > 1$; $\tau_n, \tau_{T_b} < 1$.

Пессимистическую оценку времени производства продукции с использованием j -го образца технологии с учетом рисков можно определить, используя следующую зависимость:

$$T_{e_j \text{ песс}} = T_{e_j}^{(nl)} \times \tau_{T_e}; \quad (5)$$

где $T_{e_j \text{ песс}}$ - пессимистическая оценка величины времени производства продукции с использованием j -го образца технологии; $T_{e_j}^{(nl)}$ - плановая величина времени производства продукции с использованием j -го образца технологии.

Пессимистическая оценка объема производства продукции с использованием j -го образца технологии и с учетом рисков определяется следующим образом:

$$n_{j \text{ песс}} = n_j^{(nn)} \times \tau_n \quad (6)$$

где $n_{j \text{ песс}}$ - пессимистическая оценка объема производства продукции с использованием j -го образца технологии и с учетом рисков $n_j^{(nn)}$ - плановая оценка объема производства продукции с использованием j -го образца технологии.

При оценке эффективности использования технологий двойного назначения в процессе диверсификации производства важной задачей является оценка опытно-конструкторских работ, проводимых при разработке технологий двойного назначения [12; 13].

Пессимистическую оценку времени проведения ОКР при разработке j -го образца технологии с учетом рисков можно определить, используя следующую зависимость:

$$T_{p_j \text{ песс}} = T_{p_j (ож)} \times \tau_{T_p}, \quad (7)$$

где $T_{p_j \text{ песс}}$ - пессимистическая оценка времени проведения ОКР при разработке j -го образца технологии с учетом рисков; $T_{p_j (ож)}$ - ожидаемый срок проведения ОКР при разработке j -го образца технологии; τ_{T_p} – риск завышения сроков ОКР, $\tau_{T_p} > 1$.

Тогда величина экономического эффекта от проведения ОКР выразится в виде:

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_j^{OKP} &= \left(C_j^l \times \tau_x \times \tau_y - C_j \times \tau_s \times \delta_{C_n} \times \delta_{C_{T_e}} \right) \times \\ &\times \frac{(1 + E_c)^{T_e \cdot \tau_{T_e} + 1} - 1}{(1 + E_c)^{T_e \cdot \tau_{T_e}} \times E_c} \times n_j \times \tau_n \times \tau_{op} - C_{OKP_j} \times (1 + E_c)^{T_{pj}} \tau_{Tp} \end{aligned} \quad (8)$$

где \mathcal{E}_j^{OKP} - экономический эффект от проведения ОКР; C_{OKP_j} - цена ОКР.

Используя зависимость (8) можно определить лимитную цену ОКР при разработке j -го образца технологии с учетом рисков:

$$C_{OKP_j}^l = \frac{\left(C_j^l \times \tau_x \times \tau_y - C_j \times \tau_s \times \delta_{C_n} \times \delta_{C_{T_e}} \right) \times \left[(1 + E_c)^{T_e \cdot \tau_{T_e} + 1} - 1 \right]}{(1 + E_c)^{T_e \cdot \tau_{T_e} + T_{pj}} \cdot \tau_{Tp} \times E_c} \times n_j \times \tau_n \times \tau_{op} \quad (9)$$

где $C_{j_{OKP}}^l$ - лимитная цена ОКР.

Если лимитная цена ОКР больше цены данной работы, то проведение опытно-конструкторской работы с целью разработки j -го образца технологии экономически целесообразно. В противном случае проведение указанной работы неэффективно [14].

Заключение

В ходе проведения исследования, результаты которого представлены в данной статье, установлено, что при оценке использования технологий двойного назначения в процессе диверсификации производства продукции необходимо решать данную задачу комплексно и системно. Кроме того, необходимым условием данной оценки является анализ возможности привлечения дополнительного финансирования военного производства за счет реализации технологий двойного назначения в гражданском секторе экономике.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 21-78-20001.

References

1. Батьковский А.М., Батьковский М.А., Хрусталева Е.Ю. Экономический эффект трансфера технологий в условиях диверсификации производства. // Оригинальные исследования. - 2023. - № 2. - С. 26-32.
2. Гаврилюк А.В. Формы реализации и функциональное назначение трансфера технологий. // Экономические науки. – 2018. - № 4 (161). - С 16-20.
3. Тюрина В.Ю., Ипполитова А.А. Маркетинговая стратегия как фактор развития трансфера и коммерциализации инновационных технологий. // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Экономика. Управление. Право. - 2015. - № 2. - Том 15. - С. 163.

4. Анагенез управления экономическими системами как новый взгляд на экономическое развитие: сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической конференции, 28 февраля 2017 г. Санкт Петербург: НОО «Профессиональная наука». - 2017. - 393 с.

5. Довгучиц С.И., Хрусталеv Е.Ю. Методы анализа и оценки эффективности изделий и технологий двойного применения. // Научный вестник оборонно-промышленного комплекса в России. - 2022. - С. 5-13.

6. Батьковский А.М., Батьковский М.А. Развитие методологических основ и инструментария экономической оценки технологий. // Современные технологии управления. - 2017. - № 4 (76). - С. 51-58.

7. Теория и практика институциональных преобразований в России [Текст]: сборник научных трудов / под ред. Б.А. Ерзнкяна. Вып. 40. – М.: ЦЭМИ РАН, 2017. – 182 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа // <http://cemi.rssi.ru> (дата обращения: 29.06.2023).

8. Батьковский А.М., Кравчук П.В., Фомина А.В. Военно-гражданская интеграция в условиях ухудшения социально-экономического развития России. // Экономические исследования и разработки. - 2020. - С. 161-170.

9. Ларин С.Н., Соколов Н.А. Передача космических технологий двойного назначения: особенности, детерминанты, практические подходы. // Современные научные исследования и разработки. - 2018. - №7(24). - С. 103-111.

10. Акимкина Д.А. Диверсификация ОПК как альтернатива импорта технологий. // Приоритетные направления инновационной деятельности в промышленности: сборник научных статей международной научной конференции. 30-31 января 2022 г. Казань: ООО «Конверт». - 2022. - С. 224-227.

11. Батьковский А.М., Батьковский М.А., Кравчук П.В. Системная оценка проектов диверсификации производства и создаваемой диверсификационной продукции. // Экономические исследования и разработки. - 2022. - № 8. - С.70-77.

12. Славянов А.С., Хрусталеv Е.Ю. Диффузия технологий оборонно-промышленного комплекса. // Военный академический журнал. - 2018. - № 2 (18). - С. 132-135.

13. Дутов А.В., Клочков В.В., Рождественская С.М. Прогнозирование эффективности межотраслевой интеграции прикладных исследований и разработки новых технологий. // Инновации. – 2018. – № 8 (238). – С. 26-35.

14. Балашова К.М. Развитие механизма управления инновационной деятельностью высокотехнологичных предприятий. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями). Санкт-Петербург. Институт проблем региональной экономики РАН. - 2022. – 240 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа // <http://iresras.ru> (дата обращения: 28.06.2023).